

**«СОНЦЕ НЕЗАХОДИМЕ» АБО АПОФАТИЧНІ ЕПІТЕТИ
В УКРАЇНСЬКІЙ САКРАЛЬНІЙ МОНОДІЇ**

Abstract

*Syrotynska Natalia. «The sun never sets» or apophatic epithets
in Ukrainian sacred monody*

The article examines the use of apophatic epithets in medieval sacred monody. The author emphasizes the peculiarity of the influence of theological concepts, which are, at first glance, far from artistic forms, on the musical and poetic structure of liturgical chants. Attention is drawn to the so-called “apophatic” epithets, which derive from a special method of cognition of God in philosophy, namely, apophatic theology. This type of theology balanced the important antinomy of the content of the Christian worldview of the Church, which equally preserved the combination of apophatic and cataphatic dimensions of God's nature: His absolute inaccessibility and unknowability along with His pervasiveness and comprehensiveness. It is emphasized that the apophatic approach refuses to cognize God by means of reason and its linguistic forms, instead using capacious metaphors and allegories in the context of existential and pre-theoretical truths. In liturgical poetics, this is manifested in the form of negation, so apophatic epithets deserve special attention, in particular, “The Sun that does not set,” which is often used to glorify the Blessed Virgin Mary and Christ. It is emphasized that the epithet was well known and in some cases the word “sun” was replaced by “light”-“svѣtє unmistakable.” This variant was already used in the oldest Ukrainian hermologions, in particular, in the Lviv hermologion of the last quarter of the 16th century, the Supraslava hermologion of 1598-1601, as well as in the Horbkiv hermologion of 1650-1675 and the Lubachiv hermologion of 1674. The frequent use of the phrase “the sun is not setting” in liturgical texts led to its appearance outside the rite in literary works of different periods. The author highlights such examples as “Proshonima” a welcoming dramatic skit created by Lviv friars in honor of the arrival of Kyiv Metropolitan Mykhailo Rohosa in 1591, and Taras Shevchenko's poem “Maria.” The author emphasizes the richness of hymnographic imagery, symbolism, speech patterns, vocabulary, and other poetic elements that testify to the deep intertwining of the entire bundle of medieval sciences and ideological ideals of the time. The gradual transformation of the structural components of liturgical sung texts into certain artistic archetypes that penetrated secular genres is traced. This reveals a distinct heritage of the Ukrainian sacred irmoloyny repertoire, which has become a special feature of national culture.

Keywords: *Ukrainian sacred monody, apophatic epithets, hymns to the Virgin Mary, irmology, poetics and rhetoric, medieval culture.*

Постановка проблеми. Українська сакральна монодія (одноголосий церковний спів) відображає тисячолітню традицію християнського сакрального співу, сформованого на основі поєднання засад богослов'я, літератури і музики. Впродовж століть ця співоча літургійна традиція ввібрала також досягнення греко-еллінської культури, старозавітньої юдейської поезії і храмового співу, сирійської літератури та вокалізованого мелосу, що сукупно сформувало яскравий музично-поетичний світ середньовічного християнського обряду. Відтак проблематика дослідження давньої практики сакрального мелосу, невіддільного від поетичного тексту, важлива не лише для музикознавців-медієвістів, але також з позиції богословського та літературного осмислення цього матеріалу. Все це веде до повноти його осмислення й радикальної переоцінки в цілісному літературно-історичному процесі в рамках спільноти, яку ще в минулому столітті Рікардо Піккіо влучно визначив як «Slavia Orthodoxa» [11].

Мета статті полягає у дослідженні впливу на музично-поетичну структуру сакральної монодії богословських понять, далеких, на перший погляд, від мистецьких форм. Так, особливої уваги заслуговують зразки використання т. зв. «апофатичних» епітетів, що походять від особливого прийому пізнання Бога у філософії – апофатичного богослов'я.

Виклад основного матеріалу. Грецький термін *ἀποφατικός* означає негативний або заперечувальний. Такий патристичний підхід до пізнання Бога полягав не в тому, хто Він є в контексті нашого досвіду, а в тому ким Він не є, що зумовило розмежування діаметральної протилежності між Божою трансцендентністю й іманентністю. Відтак, у представленні Отців Церкви рівноцінно й збалансовано зберігалось поєднання апофатичного і катафатичного вимірів природи Бога: Його абсолютна віддаленість від світу, недоступність і непізнаваність з одного боку, і Його всюдиприсутність, всепроникність та всеосяжність – з другого [1, с. 41].

Апофатичність як заперечення, пов'язане у своїй граматичній конструкції з використанням заперечної частки «α» в давньогрецькій мові. Цікаво пригадати, що навіть таке знакове слово як «істина» – *ἀλήθεια* (aletheia) – постало із заперечення прихованого. Префікс «α» у цьому слові є запереченням до кореня *λήθη* (lete) – «приховане», тож *α-λήθεια* перекладається з давньогрецької буквально як «не-приховане» [12]. Відтак сутність осягнення істини етимологічно передбачає розкриття прихованих таємниць, що становило основу стародавньої міфології і звідти цей термін проник у християнські тексти. Пригадаємо, що сам Христос свідчив: «Я є шлях, істина й життя» / «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Івана 14:6-30). В подальшому цей термін часто використовувався в текстах літургійних піснеспівів – у гимнографії (з гр. *ὕμνογραφία* або писати гимни) [5]:
– *τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας* / путь истиньныи (стихира свщм. Фоки);

- τῆς ἀληθοῦς δογμάτων Θεοῦ σοφίας / истинныхъ предании божия мудрости (стихира ап. Івана Богослова);
- ἀληθῆς διδάσκαλος / истинный учитель (стихира преподобного Романа Сладкопівця);
- τῆς ἀληθείας ἐν κόλλοις / истины мученика (стихира мученика Арефи).

Серед зазначених прикладів зустрічається також зразок подвійного заперечення, а саме: «істина нетлінна» або «ἀλήθως ἀκήρατον» (стихира патріарху Методію). Такий поетичний хід відчутно підсилював апофатичний акцент півного літургійного тексту.

Відтак переконуємось, що для розуміння християнської сакральної поезики важливо володіти певними знаннями в царині богословії. Це сприяє відчитуванню прихованого змісту, а також прихованих знаків і символів, відображених в яскравій метафоричній та цілому арсеналу риторичних фігур. Важливо, що в такому середовищі богослужбового колообігу і безперервного вслухання у таємничо-вишукані тексти виховувалися цілі покоління. Така традиція відіграла особливу роль в Україні ранньомодерної доби, коли сакральна гімнографія окрім богослужбових функцій виконувала також і навчальну. Запровадження в Україні наприкінці XVI століття п'ятилінійної нотації зумовило фіксацію сакральної монодії п'ятилінійним письмом, а відтак були створені новаторські літургійні нотолінійні збірники – Ірмологіони. Вони швидко розповсюдились по українських етнічних землях і слугувала матеріалом для навчання нотної грамоти і співу для всіх без винятку дітей.

Приклад 1. Ірмологіон Кирила Канчузького, третя чверть XVII ст.

Опанування за ірмологіонами репертуаром сакральної монодії сприяло також знайомству з основами поезики і риторики. Виразна образність і багата лексика проявлялися в чисельних жанрових формах, серед яких особливе місце відігравали богородичні піснеспіви. В цьому контексті апофатичні епітети займали вагомe місце.

Пригадаємо, що апофатичний підхід відмовляється від богопізнання засобами розуму та його лінгвістичних форм, натомість застосовує місткі метафори та алегорії в контексті екзистенційних, до-категорійних та до-теоретичних істин [9]. На цій основі Бог визнається як ненароджений, невидимий, незбагнений, неописаний тощо, і цей метод застосовується у звеличенні Пресвятої Богородиці.

Першим із знаменитих гимнографів, хто у всій повноті звеличив Святу Діву, був диякон едеської церкви Єфрем Сирін, чиї тексти заклали основи Марійної гимнографії і стали золотою скарбницею для творчості гимнографів наступних поколінь. Добрий знавець східної поезики, він використовував різні формотворчі прийоми у творах на честь Блаженної Диви, зокрема алфавітний гимн на честь Блаженної Диви «Спонукай, о кифаро моя чи гимн на Благовіщення Блаженної Диви, посередині якого знаходиться алфавітний діалог між Блаженною Дивою й Ангелом [3, с. 73].

Творчий спадок Єфрема Сиріна залишив також чимало апофатичних епітетів: *Вомістится іже невомістимий в тебѣ, Непреоборимое предстателство, Неѣзчерпаемое море неѣзреченних дарованій, Неѣзслѣдимая глубина сокровенних помишлений, Неувядающей цвѣт, Неѣзяснимая вѣсть, Несѣкомая гора Даніілова, Непогрѣшителная путеуказательница, Неѣстоицимая рѣка милосердія, Неѣсчерпаемое море дарованій, Незгораемая купина, Недомислимое чудо, Неувядаемий цвѣт, Непроходимия двери, Незаходимое сонце.*

Особливої уваги заслуговує апофатичний епітет «Незаходимое сонце», або «Сонце незаходиме», що часто використовується для прослави Пресвятої Богородиці і Христа.

Варто підкреслити, що виникнення цього образу є одним із найдавніших в літературі, оскільки пов'язується із звичним природнім явищем, на яке часто звертали увагу наші предки. Оскільки вже в язичницьких релігіях сонце часто трактувалося як верховне божество, від якого залежало існування всього живого, його «незаходимість» мала дуже важливе значення. Цікаво, що саме це явище часто використовувалося науковцями для увиразнення світосприйняття різних епох.

Так, Нортроп Фрай зауважив, що «проблема омани й дійсності стає головною проблемою для мови третьої фази. Наприклад, Миколай Коперник - це великий символ свідомості, для якої словосполучення «схід сонця» і «захід сонця», навіть якщо вони є вдалими метафорами, раптом стали «тільки» метафорами, для яких те, що вони описували, виявилось оманною. Натомість Чарльз Дарвін – це великий символ нової свідомості, для якої божественний акт сотворення став оманною, що була породжена еволюційними змінами в природі. Альберт Ейнштейн став великим символом наступного світосприйняття, для якого матерія (до ХХ сторіччя – міцний бастион світового об'єктивізму) стала оманною енергії» [6, с. 116].

Подібні роздуми близькі богословській екзегетиці, що займалася тлумаченням Святого Письма на рівні загальнокультурного феномену

парадигмального сприйняття і розуміння тексту. Такий досвід відображався в текстах літургійних піснеспівів, які пізнавалися на слух в процесі чисельних богослужінь.

Відтак апофатичний епітет «сонце незаходиме» був добре знаним, а в окремих випадках слово «сонце» замінялося на «свѣт» – «свѣте незаходимий». Цей варіант зустрічається вже найдавніших українських ірмологіонах, зокрема, у Львівському останньої чверті XVI ст. [10], Супрасльському ірмологіоні 1598–1601 рр.²⁶⁴, а також у пізніших Горбківському ірмологіоні 1650-1675 рр.²⁶⁵ та Любачівському 1674 р.

У всіх вищезазначених ірмологіонах апофатичний епітет «свѣте незаходимий» використовується в 11-му антифоні служби Святих Страстей Великої П'ятниці:

«Животу податель и сомертию обладающего
мати зєряци бездушєна мертвѣца на дрєвѣ вопияще
иже тварѣ соболєзнуєт ми сыне
но просвѣти мя **свѣте незаходимий**».

Цікаво, що в усіх чотирьох зазначених ірмологіонах поспівка на цих словах теж є подібною, зокрема, на слові «незаходимий». Вона ілюструється низхідним тетрахордом, а у випадку Львівського та Любачівського ірмологіонів цей тетрахорд увиразнюється використанням ладової мутації. Такий прийом є особливим мелодичним засобом підкреслення значимості вислову.

Приклад 2. Львівський ірмологіон кінця XVI ст. (арк. 185, зв.)

Приклад 3. Супрасльський ірмологіон 1598-1601 рр. (арк. 342)

Приклад 4. Любачівський ірмологіон кінця 1674 р. (арк. 314, зв.)

²⁶⁴ Супрасльський ірмологіон 1598-1601 рр. https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=onli ne_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000855%5F01

²⁶⁵ Горбківський ірмологіон 1650-1675 рр. <https://polona.pl/item/irmologion,MjQ2MjU5NDk/592/#info:metadata>

Приклад 5. Горбківський ірмологіон 1650-1675 рр. (арк. 316)

Варто відзначити, що зазначений апофатичний епітет використовувався не лише в канонічних текстах гимнографії, але й в апокрифах, зокрема, «Ходінні Богородиці по мукам» (XII), що був перекладом з грецького оригіналу «Одкровення Пресвятої Богородиці». У цьому відомому творі Богородиця прославлялася: «Радуйся, Пресвятая Діво, світе незаходимий!», що характерне для акафісного виголосу хайретизмів. Ймовірно, звідси поширилась практика застосування цього образу у різних жанрах сакральної гимнографії. Важливо, що епітет «незаходимий» з часом використовувався не лише з іменниками «світло» чи «сонце», але й в інших словосполученнях з іменниками «облак», «заря», «храм», «недра» тощо:

Свѣтило незаходяща свѣта	(стихира, Успення Богородиці)
Въ незаходяи облакъ неиздреченнаго свѣта	(стихира, ап. Івана Богослова)
Незаходимую зарю преложистесея	(стихира, первомуч. Стефана)
Яко незаходима звѣзда озаряемъ	(стихира, мчн. Леонтія)
Отъ земьнии незаходимыхъ недр	(стихира, Хрестовоздвиження)
Солнцу незаходимому храм	(богород., пісня 6, канон Св. Тройці)
Свѣт бо незаходяй к тебѣ родитися идеть	(стихира, Неділя Св. Отців)

Часте використання звороту «сонце незаходиме» в літургійних текстах зумовило його появу і в літературних творах різних періодів за межами обряду. Таким прикладом є «Просфонима» – вітальна драматургічна сценка, створена львівськими братчиками на честь приїзду до Львова київського митрополита Михайла Рогози у 1591 році. В цьому творі зустрічаємо чимало парафраз, запозичених із літургійних текстів сакральної монодії, серед яких і образ сонця. В «Просфонимі» читаємо: «Але и солнечное горячее око променьми блистает» і цей вираз подібний гимнографічній образності [2]:

Незаходимое солнце от Дѣвических ложеснь восіяти идеть,

Просвѣтити всю подсолнечную чистыми очима.

(стихира на *Господи возвах*, предпраздн. Різдва Христового)

Обидва апофатичні епітети «сонце незаходиме» і «світе незаходимий» зустрічаємо також в жанрі духовної пісні, що мала паралітургійне призначення. Ймовірно, відповідність церковному календарю зумовила часте запозичення елементів поетичної лексики та інтонаційної виразовості з репертуару сакральної монодії. Так, у першій друкованій українській духовнопісенній антології під назвою «Богогласник» (1790) знаходимо наступні зразки:

«Незаходимое солнце имѣло восіяти от Дѣвы» (Різдво Христове) [8, с. 12];

«Боже вселюбимий, Ти свѣтъ незаходимый» (Пісня про суєту світу) [8, с. 512].

Важливо зазначити, що почитання Богородиці у літургійних текстах впливало на зміст різних жанрів українського мистецтва, збагачених тематизмом, образністю та виразністю сакральної поетики. В такий спосіб формувалося відчуття духовної єдності українців із Пресвятою Дівою, проявлене у міграції чисельних метафор та епітетів, зокрема, як «світла незаходимого». Знаково, що цей вислів проявився також у творчості Тараса Шевченка, зокрема, в поемі «Марія» читаємо: «О світе наш незаходимий! О ти, Пречистая в женах!», що суголосьне епіграфу до поеми, запозиченому з Акафісту Пресв. Богородиці: «Радуйся! Ти боновила еси зачатія студно!». Так геній українського поета увіковічнив поетичний скарб сакрального спадку християнського обряду.

Висновки. Апофатичні епітети, як і все багатство гимнографічної образності, символіки, мовних зворотів, лексики та інших поетичних елементів, засвідчують глибоке переплетення всієї сув'язі середньовічних наук та світоглядних ідеалів доби. В цьому контексті літургійний обряд становив важливу вісь соціокультурного існування суспільства, що виховувалося й комунікувало, опираючись на закорінене у давню мудрість співане божественне Слово. Відтак структурні складові літургійних співаних текстів – сакральної монодії, поступово трансформувалися у певні мистецькі архетипи, що проникали у світські жанри. Відтак переконаємось у виразній спадковості українського сакрального ірмологійного репертуару, тісно пов'язаного з широким ареалом християнського середньовіччя. Натомість барокова доба все активніше розвивала скарби літургійної поетики, що стало особливою рисою національної культури. Відчуття цієї тяглості століть та духовної творчості різних епох є важливим для усвідомлення особливого характеру української культури.

Література

1. Жуковський В. Апофатична віддаленість і катафатична всюдисущність Бога у богословській думці Юстина Мученика. *Богослов'я. Наукові записки УКУ*. Львів, 2018. Вип. 3. С. 40–60.
2. Сиротинська Н. «Просфонима» Львівського братства та її прочитання в контексті сакральної гимнографії. *Просфонима: текст і контекст*, ЛНУ ім. Франка. Львів: «Свічадо», 2013. Вип. 4. С. 52–65.
3. Сиротинська Н. Перло багатоцінне: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. Львів, 2014. 334 с.
4. Сиротинська Н. Страсні антифони в українській: порівняльний аналіз тексту і музики за ірмологіонами кінця XVI ст., 1674 року і 1650–1675 рр. *Українська музика*. Львів, 2020. Вип. 1. С. 38–64.
5. Славянский Минейный стихирарь (по рукописям XII–XIII вв.). Тексты и комментарии Пузина М., Крысько В. Т. 1. Издательский центр «Азбуковник» 2022. 918 с.
6. Фрай Н. Великий код: Біблія і література. Львів: Літопис 2010. 362 с.

7. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції раннього модерного часу. Львів 2011. 468 с.
8. Bogoglasnik. Pesni blagogovejnuja (1790/1791) Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk. Jahrhundert. Bohlau verlag Köln-Weimar-Wien, 2016. 591 s.
9. Carabine D. The Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2015. 374 p.
10. Das Lemberger Irmologion. Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfiniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhunderts / Herausgegeben und eingeleitet von Jurij Jasinovs'kyj, Übertragen und kommentiert Carolina Lutzka. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reiche B: Editionen, Band 24. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2008, 509 S.
11. Goldblatt H., Dell'Agata G., Stantchev K., Ziffer G. Slavia Orthodoxa and Slavia Romana. Essays Presented to Riccardo Picchio by his Students on the Occasion of his Eightieth Birthday. New Haven, 2008. 378 S.
12. Heidegger M. Parmenides. Heidegger M. Gesamtausgabe. Band 54. Herausgeben Klostermann Vittorio, 2017. 252 S.

Наталія Сиротинська
(Львів, Україна)